

UO‘K 504.05

**SHAHARLARDA IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA YASHIL
HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI**

Rustambekov Ismoilbek Otabek o‘g‘li
Zaxriddin flowers pitomnigi bosh mutaxassisi
i_rustambekov@bk.ru, +998 93 106 06 66

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda shaharlar rivojlanishida iqlim o‘zgarishi oqibatida yuzaga kelayotgan dolzarb ekologik muammolar tahlil qilinadi. Xususan, havoning ifloslanishi, yashil hududlarning qisqarishi va urbanizatsiya jarayonida tabiiy muvozanatning buzilishi haqida ma‘lumot berilgan. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun shaharsozlikda yashil hududlarni kengaytirish, barqaror landshaft-me‘moriy yechimlarni joriy etish hamda mahalliy flora asosida ekologik samarador bo‘lgan yashil maydonlarni tashkil etish bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar. Yashil hudud, landshaft, iqlim o‘zgarishi, ekologik muammo, barqaror rivojlanish, chumchuq, bulvar, moratoriy, xiyobon, rekreatsiya.

**ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА**

Рустамбеков Исmoilбек Oтабек угли
Главный специалист питомника «Zaxriddin flowers»
i_rustambekov@bk.ru, +998 93 106 06 66

Аннотация. В статье анализируются современные экологические проблемы, возникающие при развитии городов Узбекистана в связи с изменением климата. В частности, приводятся сведения о загрязнении воздуха, сокращении площади зеленых насаждений и нарушении природного баланса в процессе урбанизации. Для устранения этих проблем предлагаются меры по расширению площади зеленых насаждений в городской планировке, внедрению устойчивых ландшафтных и архитектурных решений, созданию экологически эффективных зеленых насаждений на основе местной флоры.

Ключевые слова. Зелёная зона, ландшафт, изменение климата, экологическая проблема, устойчивое развитие, воробей, бульвар, мораторий, аллея, рекреация.

**PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEVELOPING GREEN AREAS IN
CITIES IN THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE**

Rustambekov Ismoilbek Otabek ugli
Chief Specialist of Zaxriddin Flowers nursery of decorative plants
i_rustambekov@bk.ru, +998 93 106 06 66

Annotation. *This article analyzes the current environmental problems arising in the development of cities in Uzbekistan due to climate change. In particular, information is provided on air pollution, the reduction of green areas, and the disruption of the natural balance in the process of urbanization. To eliminate these problems, proposals are made to expand green areas in urban planning, introduce sustainable landscape and architectural solutions, and create ecologically efficient green spaces based on local flora.*

Key words. *Green area, landscape, climate change, environmental problem, sustainable development, sparrow, boulevard, moratorium, alley, recreation.*

Kirish. XXI asrda urbanizatsiya jarayonlari shaharlar mikroiklimiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Beton va asfalt yuzalarining ko'payishi issiqlik orollari effektini kuchaytirishi bilan bir qatorda, havoning namligi kamayishi va ekologik muvozanatning buzilishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli landshaft elementlaridan oqilona foydalanish shahar mikroiklimini me'yorlashtirish borasida dolzarb omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar orasida shaharsozlik va arxitektura sohasidagi o'zgarishlar nihoyatda keng ko'lamlidir. Shu sababli hududlarni landshaft tashkil etishga bo'lgan e'tibor ham anchagina kuchaygan [1]. Chunki shaharsozlikda landshaft arxitekturasi elementlarini to'g'ri tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Daraxtzorlar, yashil hududlar, suv havzalari, ko'kalamzor maydonlar va boshqa landshaft komponentlari shahar mikroiklimini me'yorlashtirishda bevosita rol o'ynaydi. Ular havoning haroratini pasaytirish, changni tutib qolish, kislorod ishlab chiqarish, shamol oqimini tartibga solish hamda aholi uchun salqin va qulay muhit yaratishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Xalqaro miqyosda olib borilgan ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, landshaft elementlari 1–3°C gacha mikroiklim haroratini pasaytirish imkoniga ega. Bundan tashqari, shahar makonida suv havzalari va yashil maydonlarning o'zaro uyg'unligi namlikni oshiradi va havoni tabiiy ravishda tozalaydi. Shu bois, bugungi kunda shaharsozlik siyosatida ekologik barqarorlikni ta'minlash, yashil hududlar salmog'ini

ko'paytirish, mavjud landshaft elementlarini saqlash va ehtiyoj sezilayotgan hududlarda samarali tashkil etish dolzarb masala sifatida qolmoqda.

Shahar muhitida mikroiklim shakllanishiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Binolar zichligi, transport vositalari, sanoat korxonalari faoliyati bilan bir qatorda, yashil hududlar, suv havzalari va landshaft elementlari ham muhim rol o'ynaydi. Landshaft elementlari nafaqat estetik ko'rinish yaratadi, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash, havoni tozalash, issiqlik va namlik rejimini tartibga solishda bevosita ishtirok etadi.

Yashil hududlarning ta'siri. Daraxtlar, butalar va gazonlar shahar havosini tabiiy ravishda sovituvchi va tozalovchi omillardan hisoblanadi (1-rasm). Keng bargli daraxtlar yozgi davrda quyosh radiatsiyasining 70–80 foizini to'sib, atrofdagi haroratni 3–5°C gacha pasaytiradi. Bu esa, piyodalar harakatini xavfsiz qiladi, rekreatsion hududlarni saqlashga hissa qo'shadi. Shuningdek, ko'kalamzorlar chang zarralarini yutadi, karbonat angidridni o'zlashtirib, kislorod ishlab chiqaradi. Shu bois, shahar hududida yashil masshtabni kengaytirish mikroiklimning sog'lom bo'lishida asosiy kafolatdir.

Butalardan tashkil qilingan jonli devorlar haqiqiy himoya vositasi hisoblanadi. Ular shovqinni pasaytiradi va kuchli shamol oqimini o'zgartirishga yoki boshqa tarafga yo'naltirishga xizmat qiladi (2-rasm).

1-rasm. "Moviy gumbazlar"
xiyoboni, Toshkent¹

2-rasm. Ligustrum ovalifolium
butasi jonli devori

Shahar infratuzilmasidagi yashil hududlarni saqlab qolish bugungi kunda ayniqsa dolzarb masalalardan biridir. Noqonuniy yoki rejasiz qurilishlar natijasida mavjud ko'kalamzorlarga yetkazilayotgan zarar ko'pincha faqat moddiy jihatdan hisob-kitob qilinmoqda. Biroq ekologiyaga yetkaziladigan zararni moddiy vositalar bilan qoplash deyarli imkonsizdir. Ayniqsa, ko'kalamzorlarning asosiy qismini tashkil etuvchi daraxtlar voyaga yetishi ancha vaqt talab etiladi. Shuning uchun

¹ Foto muallifi – www.afisha.uz

mavjud daraxtlarni asrab-avaylash, nobud bo'lish xavfi ostida turganlarini saqlab qolish hamda zarur hollarda ularning o'rnini iqlim sharoitiga mos keladigan yangi ko'chatlar bilan to'ldirish muhim vazifadir.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Aholi sonining tez sur'atlarda ortishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi va sanoatning kengayishi fonida yashil hududlarning qisqarib borishi jiddiy muammoga aylanmoqda. Shu boisdan Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan daraxt kesishga muddatsiz moratoriy e'lon qilinib, ko'kalamzorlarni asrab-avaylashga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu qaror jamoatchilik tomonidan keng qo'llab-quvvatlandi va u nafaqat ekologik, balki ijtimoiy hamda ma'naviy jihatdan ham beqiyos ahamiyat kasb etdi.

Biroq oxirgi paytlarda ushbu moratoriyga qayta baho berish haqidagi fikrlar paydo bo'la boshladi. Jumladan, ayrim tadbirkorlar tomonidan daraxtlarni kesishga ruxsat berish, biroq ularni oldindan ko'chat ekish sharti bilan amalga oshirish taklifi ilgari surildi (3-rasm). Bunday yondashuv, bir qarashda muvozanatli yechimdek tuyulsa-da, aslida jamoatchilik orasida keskin norozilikka sabab bo'ldi. Chunki tabiatning o'z qonun-qoidalari bor: daraxt bir kunda, bir yilda voyaga yetmaydi.

3-rasm. Oyoqosti bo'layotgan moratoriy: Surxondaryodagi bog'cha hududida noqonuniy kesib tashlangan 43 tup daraxt²

Daraxtning voyaga yetishi uchun kamida o'nlab yillar zarur. Bu muddat ichida u nafaqat havoni kislorod bilan boyitadi, balki inson salomatligi, shahar mikroiklimi,

² Foto muallifi – www.kun.uz

qushlar va hayvonot dunyosining yashash sharoiti uchun ham beqiyos xizmat qiladi. Shu o'rinda oddiy, ammo chuqur ma'noli qiyosni keltirish mumkin: **bir daraxt voyaga yetgunicha, tadbirkorning ravnaq topishiga ketadigan muddatdan ikki baravar ko'proq vaqt kerak bo'ladi.**

Suv havzalari va favvoralar. Suv havzalari shahar landshaftida nafaqat estetik bezak, balki ekologik barqarorlikni ta'minlovchi muhim omil sifatida ham katta ahamiyatga ega. Issiq yoz kunlarida suvning bug'lanishi tabiiy konditsioner singari harakat qilib, atrof-muhit haroratini pasaytiradi va havoni namlaydi. Shu bois ko'l, kanal, hovuz va favvoralar joylashgan hududlarda iqlim yanada yumshoq bo'ladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, suv manbalari yaqinida havo namligi 10–15 foizga oshadi. Bu jarayon, bir tomondan, yashil o'simliklarning tabiiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlasa, ikkinchi tomondan, inson organizmi uchun qulay mikroiklim yaratadi. Ayniqsa, yozda "issiqlik orollari" deb ataladigan shahar muammosini kamaytirishda suv havzalarining roli beqiyosdir (4-rasm).

Favvoralar va suv inshootlari psixologik jihatdan ham odamlar ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Suvning oqishi, sachrashi insonda xotirjamlik va salqinlik tuyg'usini uyg'otib, jamoat joylarini yanada jozibador qiladi. Shu sababli zamonaviy shaharsozlikda suv havzalarini landshaft dizayni bilan uyg'unlashtirish muhim yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi (5-rasm).

4-rasm. Mustaqillik maydonidagi favvora³

5-rasm. Tashkent City Park bog'idagi favvora⁴

Shuningdek, suv havzalari atrofida maxsus o'rnatilgan yashil maydonlar va daraxtzorlar mikroiklimni yanada yaxshilab, shahar ekologik muvozanatini tiklashga xizmat qiladi. Natijada bunday hududlar aholining hordiq chiqarishi, sog'lomlashtirish faoliyati va ijtimoiy uchrashuvlari uchun ideal maskanga aylanadi (6-rasm).

Suv bor joyda – hayot bor. Qadimdan bilamizki, aholi yashash manzillari aynan suv bo'ylarida yuzaga kelgan. Movarounnahr, Mesopatamiya bunga yaqqol misol [2].

³ Foto muallifi – www.afisha.uz

⁴ Foto muallifi – www.anons.uz

Ilmiy tadqiqotchi sifatida shuni ayta olamanki, suv havzalari shaharning yana bir istiqomatchilari bo‘lmish – qushlar uchun ham muhim. Xususan, chumchuqlar inson yashaydigan hududlarga eng ko‘p moslashgan qushlardan biri hisoblanadi. Ularning hayoti bevosita suv bilan bog‘liq: suv bor joyda ular ko‘payadi, yashash va oziqlanish uchun qulay sharoit topadi. Issiq kunlarda chumchuqlar kichik ko‘lmak, ariqlar, favvoralar yoki hovuzlar atrofida to‘planib, chanqog‘ini qondiradi va tanasini salqinlashtiradi. Ayniqsa, shahar ichidagi favvoralar va suv havzalari ular uchun nafaqat ichimlik manbai, balki “tozalash maskani” vazifasini ham bajaradi – chumchuqlar suvda cho‘milib, patlarini tozalaydi (7-rasm).

6-rasm. Bobur nomli Ekoparkdagi suv majmuasi, Toshkent⁵

7-rasm. Suv inshootida cho‘milayotgan chumchuqlar

Suv mavjudligi chumchuqlarning atrof muhitda barqaror yashashini ta’minlaydi. Suv bo‘lmagan joylarda esa ular uzoq yashay olmaydi, chunki chanqoqlik va quruqlik ularda tezda stress keltirib chiqaradi, hasharotlarni ovlash ham qiyinlashadi. Shu sababli, shahar landshaftida suv havzalari nafaqat ekologik muvozanat, balki qushlar hayoti uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shamol va havo almashinuvi. Shahar landshaftida daraxtzorlar, yashil yo‘laklar va butazorlar nafaqat estetik go‘zallikni ta’minlaydi, balki shamol oqimini tartibga soluvchi muhim tabiiy vosita hisoblanadi. To‘g‘ri joylashtirilgan yashil massivlar kuchli shamolning tezligini pasaytiradi, uni mayinlashtirib, insonlar uchun qulay mikroiklim yaratadi. Ayniqsa, keng va to‘g‘ri ekilgan daraxt qatorlari yoki park hududidagi yashil yo‘laklar shamol to‘sovchi tabiiy devor vazifasini bajaradi.

Bundan tashqari, daraxtzorlar havodagi chang va boshqa mayda zarrachalarni tutib qolish xususiyatiga ega. Natijada, shahar markazida yoki sanoat hududlariga yaqin joylarda yashil massivlar changli oqimlarni to‘sib, havoni tozalashda faol

⁵ Foto muallifi – www.dolorestravel.com

ishtirok etadi. Bu jarayon nafaqat havo sifatini yaxshilaydi, balki aholining sog‘lig‘iga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi [3].

Yashil yo‘laklar shamolning to‘g‘ri yo‘nalishini ta‘minlab, shahar ichidagi tabiiy havo almashinuvida muvozanat yaratadi. Bu ayniqsa yozning issiq kunlarida katta ahamiyat kasb etadi, chunki havo almashinuvi tufayli shahar ichida to‘planib qolgan issiq havo tarqaladi va hudud nisbatan salqinlashadi. Qishda esa daraxtzorlar shamolning sovuq oqimini kamaytirib, binolar atrofi va piyoda yo‘laklarini nisbatan himoya qiladi (8-rasm).

3-rasm. Universitet bulvari, Samarqand⁶

Ekologik og‘ir hududlarda, xususan sanoat korxonalarini yaqinida yoki transport oqimi zich bo‘lgan ko‘chalarda yashil yo‘laklar “shamollatish koridorlari” sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ular havoni tabiiy ravishda yangilashga, zararli moddalar miqdorini kamaytirishga va shahar ichidagi ekologik muvozanatni tiklashga yordam beradi.

Shu sababli, shaharsozlikda daraxtzorlarni joylashtirish nafaqat obodonlashtirish chorasidir, balki aholi salomatligi, ekologik barqarorlik va qulay yashash muhiti uchun zarur bo‘lgan ilmiy asoslangan landshaft-me‘moriy yechimdir.

O‘zbekiston shaharlaridagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha takliflar.

1. **Havo ifloslanishi. Taklif:** yashil hududlarni kengaytirish, shahar landshaftida daraxtzorlar va yashil yo‘laklar barpo etish, jamoat transportida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish; qurilish kompaniyalari tomonidan taklif etiladigan

⁶ Foto muallifi - uz.sputniknews.ru

loyihalarning xarajatlar smetasida ko‘kalamzorlashtirish uchun mablag‘ ajratishni eng yuqori bandida ko‘rsatishlarini belgilash.

2. **Issiqlik orollari. Taklif:** “Yashil soyabon” konsepsiyasi asosida mamlakat iqlimiga mos keluvchi mahalliy va introduktiv, tez o‘sovchi (terak, shumtol, chinor, qayrag‘och) daraxtlar ekish, suv havzalari va favvoralar tashkil etish orqali mikroiklimni yumshatish.

3. **Shamol va chang oqimlari muammosi. Taklif:** Shamol yo‘nalishiga moslab yashil hududlar va shamollatish koridorlarini loyihalash, daraxt qatorlari yordamida chang oqimlarini to‘shish; vertikal ko‘kalamzorlar tashkil etish, hamda mamlakat iqlimiga mos keluvchi (parthenocissus quinquefolia, heder helix) o‘simliklardan foydalanish.

4. **Biologik xilma-xillikning kamayishi. Taklif:** Mahalliy flora va faunani tiklash, mahalliy o‘simliklardan foydalanish, ekologik bog‘ va parklarni rivojlantirish; shaharlarda barpo qilingan yashil hududlarda qushlar va hayvonlar uchun maxsus uyalar, hovuzchalar tashkil etish va shu kabilar.

Xulosa. Ko‘kalamzorlar shahar muhitining ekologik va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda muhim o‘rin tutadi [4]. Qolaversa, mikroiklimni sog‘lomlashtirish, shamol va chang oqimlarini tartibga solish, suv resurslari bilan uyg‘unlikda yashash muhitini yaxshilash kabi hayotiy vazifalarni bajaradi. Muammolarni bartaraf etish uchun qat’iy siyosiy iroda, ilmiy asoslangan shaharsozlik va jamoatchilik ishtiroki zarur. Faqat shundagina yashil hududlarni asrab qolish va kelajak avlodga sog‘lom ekologik muhitni meros qoldirish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan manbalar:

Талипов М.А., Рустамбеков И.О., Чўл худудидаги кичик шаҳарларни ландшафт ташкил этишда ўсимликларнинг роли, Ме'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnali, Samarqand, 2024 yil 2-son

1. Талипов М.А., Рустамбеков И.О., Каналбўйи худудларини меъморий-ландшафт ташкил этишни такомиллаштириш, Международный научный журнал «Научный импульс», Москва, № 27 (100), часть 1 Ноябрь, 2024

2. D.U. Isamuxamedova, Shahar va qishloqlar rekonstruktsiyasi, o‘quv qo‘llanma, Toshkent, Iqtisodiyot+Moliya, 2018 yil, 77-bet

3. Талипов М.А., Рустамбеков И.О., Ўзбекистон шаҳарсозлигида кўкаламзорларнинг ўрни, “Қурилишда энергия самарадорлик муаммоларини замонавий инновацион ечимлари: Архитектура, конструкциялар, HVAC, қайта тикланадиган энергия манбалари” халқаро илмий-амалий анжумани, 2025 йил 25 апрел